

ОГЛЯД СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ГЕЙМДИЗАЙНУ

Ковальчук Майя [0000-0001-7273-5872]

¹ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри КТiМС, Поліський національний університет

Анотація. У тезах розглядаються найпопулярніші ігри останніх років, які відрізняються своїм вражаючим дизайном. На основі аналізу цих ігор виділено п'ять ключових тенденцій у геймдизайні: інтерактивність і залученість гравців, поєднання різних жанрів, розвиток віртуальної та доповненої реальності, експериментування з новими ігровими механіками, збереження доступності ігор для всіх. Геймдизайнери постійно експериментують з новими технологіями, механіками і ідеями, що дозволяє створювати ігри, які постійно розвиваються і еволюціонують.

Ключові слова: геймдизайн, ігрова індустрія, технології.

Ігри стають все більш популярними. Згідно з дослідженням, проведеним компанією NPD Group, у 2022 році в США було продано 6,3 мільярда відеоігор. Це на 10% більше, ніж у 2021 році (LB.UA, 2014). Зростання популярності ігор призвело до зростання попиту на геймдизайнерів. За даними сайту Glassdoor, середня зарплата геймдизайнера в США становить 110 000 доларів на рік (Solod, 2022).

Геймдизайн є багатогранною областю, яка має потенціал для позитивного впливу на світ. Геймдизайнери можуть використовувати свої навички для створення ігор, які навчають, розвивають і розважають людей (Schreier, 2020).

Метою тез є надання загального уявлення про те, в якому напрямку розвивається геймдизайн в даний час, на основі аналізу найпопулярніших ігор виділення основних тенденцій геймдизайну.

Розглянемо ряд сучасних найпопулярніших ігор, що захопили користувачів вражаючим дизайном:

Starfield (Bethesda Game Studios, 2023) – це рольова гра в жанрі наукової фантастики. Гра має величезний відкритий світ, який складається з безлічі планет і космічних станцій.

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games, 2022) – це продовження популярної постапокаліптичної RPG. Гра має ще більш реалістичний і детальний світ, ніж її попередниця.

Elden Ring (FromSoftware, 2022) – це рольова гра, яка відбувається в фентезійному світі, створеному Джорджем Р.Р. Мартіном. Гра має приголомшливий дизайн локацій, персонажів і монстрів.

Forza Horizon 5 (Xbox Game Studios, 2021) – це гонкова гра з відкритим світом, яка відбувається в Мексиці. Гра має приголомшливий графічний двигун, який дозволяє відтворити красу і різноманітність мексиканських пейзажів.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games, 2021) – це платформер, який розповідає історію двох космічних друзів, які подорожують між паралельними всесвітами. Гра має яскравий і стильний дизайн, який оживляє її барвистий і захоплюючий світ.

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red, 2020) – ця RPG гра від CD Projekt Red отримала велику кількість шанувальників завдяки вражаючому світу майбутнього, величезному місту Найт-Сіті, яке вражає своєю деталізацією та атмосферою. Гра пропонує гравцям свободу вибору, дозволяючи їм досліджувати місто будь-яким способом, який вони вважають за потрібне.

The Last of Us Part II (Naughty Dog, 2020) – гра розроблена студією Naughty Dog і прославилася не тільки завдяки захоплюючому сюжету, а й через вражаючий дизайн персонажів та світу після апокаліпсису. Гравці можуть відчути всю трагедію світу, в якому вони опинилися, завдяки реалістичному дизайну персонажів та локацій.

Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions, 2020) – пригодницька гра, яка розгортається в період японсько-монгольської інвазії. Гра відзначається красивими пейзажами та деталізованим дизайном. Гравці можуть відчути всю красу і велич Японії Х століття завдяки реалістичному зображенню природи та архітектури.

Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft, 2020) – Гра від Ubisoft переносить гравців до періоду вікінгів з вражаючими пейзажами та деталізованими локаціями. Гравці можуть відчути всю жорстокість і красу вікінгського світу завдяки реалістичному зображенню природи та культури.

Control (Remedy Entertainment, 2019) – сюжетна гра від Remedy, яка славиться своєю неймовірною атмосферою та унікальним дизайном оточуючого світу. Гравці можуть відчути себе частиною загадкового і таємничого світу, в якому відбувається дія гри.

Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware, 2019) – відома своєю складною грою та красивими дизайнами персонажів та оточуючого світу. Гравці можуть відчути всю жорстокість і красу японського середньовіччя завдяки реалістичному зображенню природи та культури.

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games, 2018) – гра від Rockstar Games з вражаючим відкритим світом і деталізованим зображенням Дикого Заходу. Гравці можуть відчути себе частиною Дикого Заходу, досліджуючи його безмежні простори та стикаючись з різними персонажами.

God of War (Santa Monica Studio, 2018) – гра, яка перетворилася на серію ігор «Бог війни», отримавши високі оцінки за дизайн персонажів, бойову

систему та вражаючий світ. Гравці можуть відчутися справжнім воїном, досліджуючи світ скандинавської міфології та стикаючись з різними міфічними істотами.

Всі ці ігри демонструють, що сучасні геймдизайнери приділяють велику увагу дизайну своїх ігор. Гравці хочуть відчувати себе частиною ігрового світу, і дизайн допомагає їм у цьому. Гравці хочуть бачити красиві і реалістичні світи, цікавих персонажів і захоплюючі історії. Ігри, які відповідають цим вимогам, завжди будуть популярними серед гравців.

На основі аналізу, вищезначених ігор спробуємо виділити ключові тенденції в геймдизайні.

1) Інтерактивність і залученість гравців: гравці хочуть відчувати себе частиною гри, а не просто спостерігати за тим, як вона відбувається. Наприклад, у грі Forza Horizon 5 гравці можуть вільно досліджувати Мексику, відвідуючи різні міста, села і пейзажі. А у грі The Last of Us Part II гравці можуть приймати рішення, які впливають на сюжет гри. У грі Starfield гравці можуть обирати, як вони хочуть грати, і це впливає на результат гри.

2) Поєднання різних жанрів: у міру того, як геймдизайнери експериментують з новими ідеями, спостерігаємо зростаючу тенденцію до поєднання різних жанрів. Це дозволяє створювати більш унікальні та захоплюючі ігри, які задовольняють потреби різних гравців. Наприклад, у грі Ratchet & Clank: Rift Apart поєднуються жанри платформера та пригодницької гри.

3) Розвиток віртуальної та доповненої реальності: VR і AR стають все більш популярними технологіями, які мають великий потенціал для геймдизайну. VR дозволяє гравцям повністю зануритися в ігровий світ, а AR дозволяє їм взаємодіяти з ігровим світом у реальному світі. Наприклад, у грі Half-Life: Alyx використовується VR для створення захоплюючого ігрового досвіду.

4) Експериментування з новими ігровими механіками: геймдизайнери постійно експериментують з новими ігровими механіками, щоб створювати більш захоплюючі та інноваційні ігри. Наприклад, у грі Sekiro: Shadows Die Twice використовується механіка «смерті та воскресіння», яка дозволяє гравцям навчатися на своїх помилках.

5) Збереження доступності ігор для всіх: геймдизайнери все більше усвідомлюють важливість того, щоб ігри були доступними для всіх гравців, незалежно від їхніх можливостей або віку. Це проявляється в розробці ігор з адаптивними налаштуваннями. Наприклад, у грі Control гравці можуть налаштувати управління та графіку гри відповідно до своїх потреб. А, у грі Stardew Valley гравці можуть насолоджуватися грою, навіть якщо вони не мають досвіду в відеоіграх. Гра Horizon Forbidden West має режим для дорослих та дітей, який робить гру більш доступною для різних гравців.

Ці тенденції свідчать про те, що геймдизайн розвивається в новому напрямку. Гравці хочуть відчувати себе частиною гри, бачити нові і цікаві речі і

мати можливість грати в ігри, які відповідають їхнім потребам; хочуть бачити ігри, які візуально вражають. Також, геймдизайн може бути використаний для створення унікального ігрового досвіду; для створення атмосфери, яка допомагає гравцям зануритися в ігровий світ; гравці можуть краще зрозуміти сюжет гри, якщо вони будуть бачити, як він розгортається в ігровому світі.

Літературні джерела

1. Індустрія комп'ютерних ігор зміцнила економіку | *Портал новин Лівий Берег - LB.UA* (2014). URL : https://lb.ua/world/2014/11/12/285802_industriya_kompyuternih_igr_ukrepila.html
2. Solod, T. (2022). Скільки отримують геймдев-спеціалісти у світі: аналіз зарплат від Pingle Game Studio | *GameDev DOU*. URL : <https://gamedev.dou.ua/blogs/gamedev-salary-comparison-pingle-studio/>
3. Schreier, J. (2020). Gaming Sales Are Up, but Production Is Down. *The New York Times*.